

HÁBITOS DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS DE LAS CARRERAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

José Manuel Meneses Domingo¹, Eustacio Díaz Rodríguez²,
Robert Beltrán López³, Karen Esmeralda Contreras Hau⁴

Resumen. - Este artículo tiene por objetivo dar a conocer los hábitos de estudio de los alumnos que integran las carreras del Departamento de Ciencias Económico Administrativas del Instituto Tecnológico de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, México y nace de la inquietud de conocer acerca de las características de los alumnos y el aprovechamiento académico durante el ciclo escolar enero-junio 2017, para que pueda servir a las autoridades académicas para implementar actividades que propicien un mejor aprendizaje.

Palabras Clave: Estudio, hábitos, conocimiento, capacidades.

Abstract.- This article aims to publicize the study habits of students from majors of the Department of Economic and Administrative Sciences of the Technological Institute of Chetumal, in Quintana Roo, Mexico. The present research surged from the current concern regarding the features of students and their academic achievement during the January-June 2017 school period so that it can serve the academic authorities to implement activities to promote better learning.

Keywords: Studio, habits, knowledge, ability.

Introducción

Existe un dicho que por lo menos cuenta con más de dos mil años de antigüedad y es “conócete a ti mismo”, este aforismo de la cultura griega se puede interpretar para auto descubrir los talentos con los que cada individuo lleva y con ello potenciar el desarrollo de las cualidades de cada ser humano.

Este artículo tiene por objetivo analizar los hábitos de estudio de los alumnos que integran las carreras del Departamento de Ciencias Económico Administrativas del Instituto Tecnológico de Chetumal, en el Estado de Quintana Roo, México y nace de la inquietud de conocer acerca de las características de los alumnos y el aprovechamiento académico durante el ciclo escolar enero-junio 2017 con el fin de implementar acciones que permitan elevar el aprovechamiento.

Los hábitos de estudio son estrategias, técnicas, recursos, actitudes y actividades que facilitan la adquisición de conocimientos, es decir, permiten desarrollar o mejorar el rendimiento académico, por lo que es necesario que los estudiantes asuman que deben ser constantes en su realización, pero también el papel del docente es relevante en el acompañamiento de los mismos hasta que adquieran hábitos de estudios positivos (Quintero, 2007).

La investigación se realizó mediante la construcción de un cuestionario como instrumento de investigación, dividido en dos bloques. El primero se centró en las variables que recolectan información de tipo general de los alumnos, tales como sexo, edad, escuela de procedencia, promedio, antecedentes familiares y situación económica. El segundo ayudó a reunir datos sobre la percepción que tienen los estudiantes de los hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje. El método que se usó para la investigación fue de tipo transversal descriptivo siendo esta una investigación de carácter cualitativo.

Una vez definido el objetivo, el diseño de la investigación y el marco teórico, era necesario diseñar la herramienta de recolección de datos, para lo cual se realizó el instrumento de investigación que cubriera cuatro rubros especialmente (Hábitos de estudio del alumno, la motivación del alumno, la influencia de los padres en los hábitos de estudio de los alumnos). Cada uno de los rubros es importante y revelador para la investigación

¹ José Manuel Meneses Domingo. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Chetumal. jm_meneses123@hotmail.com (Autor correspondiente).

² Eustacio Díaz Rodríguez. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Chetumal. dire3009@gmail.com

³ Robert Beltrán López. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Chetumal. rbeltran@itchetumal.edu.mx

⁴ Karen Esmeralda Contreras Hau. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Chetumal. raddin95@gmail.com

ya que cada uno de los hábitos, motivaciones e influencias de los alumnos o que en su momento tuvieron, son reflejadas en resultados presentes y hábitos adquiridos por parte del alumnado.

Existen una amplia variedad de razones por las cuales los estudiantes se retrasan o no cumplen debidamente con las actividades y programas previamente establecidos por los docentes de la institución, es por eso que se dio a la tarea de investigar de primera mano cada una de las probables razones por las cuales los estudiantes se encuentran rezagados.

La investigación sobre los hábitos de estudio se desarrolló con jóvenes que cursan las carreras de Ingeniería en Administración, Licenciatura en Administración, Ingeniería en Gestión Empresarial y Licenciatura en Contabilidad que cursaban el ciclo enero-junio del 2017.

El presente trabajo se sustenta en tres factores principales; tal como los señala Reyes (2012):

1. El primero es conocer algunos factores que rodean la vida de los estudiantes de la organización de los hábitos de estudio.
2. El segundo es la evaluación de la motivación de los alumnos y
3. El tercero es la influencia de los padres en los hábitos de estudio

El primero factor se refiere a qué porcentaje de alumnos deja para el último momento las tareas y actividades marcadas por los docentes, conocer la frecuencia en la que los alumnos no terminan a tiempo las actividades y tareas con los posibles escenarios en los que le destinan más tiempo leyendo revistas, charlar y ver televisión, dedican la mayor parte a disfrutar del ocio, así como el porcentaje de alumnos que de un momento a otro descubren que deben entregar un trabajo, causas de retraso frecuente, porcentaje de alumnos que es consciente de su bajo rendimiento de acuerdo al tiempo efectivo que dedican a estudiar y obtener notas aprobatorias.

Por otra parte, conocer si una de las causas es debido a que no cuentan con servicio de internet, computadora o en su caso libros a la mano para poder realizar sus actividades, es decir, no cuentan con los materiales necesario para poder realizar las tareas adecuadamente; de la misma manera la frecuencia de alumnos que interrumpen sus estudios debido a ruidos provenientes del exterior, el hábito de tener la televisión activa mientras realizan tareas o es interrupciones por visitas inesperadas, el lugar físico de estudio de los alumnos y el lugar de preferencia de estudio de los alumnos.

El segundo factor que se consultó es la motivación de los alumnos, es decir, el tiempo en el que los alumnos demoran en perder la motivación durante el curso escolar, el nivel de conformismo de los estudiantes de dicha área, tiempo que suelen pasar en divagaciones y sueños durante la impartición de alguna asignatura, el conocimiento interpersonal de los alumnos, la capacidad de concentrarse en las asignaturas y la fatiga que ocasiona asistir diariamente a clases, la existencia de alumnos víctimas de represarias por parte de los profesores, y de la misma manera si aún se encuentra activo el *bullying* entre compañeros lo que puede ser una causa latente de deserción.

Por último, el tercero pretende evaluar la influencia de los padres de acuerdo a su escolaridad y las exigencias que tienen hacia los alumnos, por medio del nivel de estudios que poseen las personas cercanas al estudiante, es decir personas responsables o participantes en la educación del estudiante, la frecuencia en que los alumnos son sometidos a medidas correctivas de conducta por fallas escolares, nivel de exigencia de los tutores al estudiante con respecto a calificaciones mínimas aceptables por los mismos.

En primera instancia una vez diseñada y revisada minuciosamente el instrumento se aplicó al alumnado y una vez recolectada la información se procedió a la verificación de datos para que estuvieran correctamente capturados y así realizar el análisis de los resultados obtenidos.

La muestra se integró de un total de 279 alumnos, de los cuales el 24.3% pertenecen a la carrera de licenciatura en contabilidad, 24.3% de licenciatura en administración, 25.2% son de ingeniería en administración y el 26.2% son de ingeniería en gestión empresarial, quienes brindaron un espacio de tiempo para realizar la aplicación del instrumento de investigación, y así obtener el porcentaje adecuado para el estudio por cada carrera.

Tabla 1. Alumnos inscritos al Instituto Tecnológico de Chetumal. Departamento de Ciencias Económico Administrativas del en el semestre enero – junio 2017.

CARRERAS	SEXO	SEMESTRES										TOTAL	MUESTRA
		1	2	3	4	5	6	8	10	12	>12		
CONTADOR PÚBLICO	F	0	32	0	29	0	41	22	9	2	1	136	37
	M	0	34	0	36	0	33	15	6	2	0	126	34
CONTADOR PÚBLICO (SISTEMA ABIERTO)	F	0	6	0	0	1	1	5	1	2	0	16	4
	M	0	3	0	3	0	3	0	1	1	0	11	3
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN	F	0	32	0	33	0	32	30	9	3	1	140	38
	M	0	38	0	24	0	13	18	10	1	1	105	29
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN (SISTEMA ABIERTO)	F	0	1	0	3	0	6	2	5	2	0	19	5
	M	0	7	0	1	0	0	0	0	1	0	9	2
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL	F	0	24	1	22	0	25	18	8	1	0	99	29
	M	0	27	3	32	0	18	18	13	6	0	117	32
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL (SISTEMA ABIERTO)	F	0	3	0	0	1	2	0	1	0	1	8	2
	M	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	6	2
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	F	0	49	0	28	0	16	13	5	3	0	114	31
	M	0	46	0	26	0	19	18	4	0	1	114	31
TOTALES		0	306	7	241	10	215	167	83	36	5	1020	279

Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el departamento de Control Escolar, (2017).

Resultados

En cuanto al análisis de los resultados se obtuvo que el 43% de los alumnos dejan sus tareas para el último momento, el 52.3% si termina a tiempo sus tareas, el 49.5% dedica adecuadamente sus horas de estudio, el 34.6% de los alumnos dedica sus horas de tiempo libre a estudiar, el 40.2% de los alumnos siempre tienen correctamente ordenadas sus tareas y las terminan a tiempo. El 61.7% de los alumnos se atrasan con frecuencia en una asignatura debido a que tienen que estudiar otra, el 47.7% de los alumnos opina que su rendimiento es muy bajo, en relación con el tiempo que dedican al estudio, el 60.7% de los alumnos consideran tardío su proceso de estudio debido a que no cuentan con libros y los materiales necesarios.

El 58.9% de los alumnos son los que, con frecuencia, interrumpen su estudio por, ruidos o actividades que provienen de exterior, el 49.5% tiene la capacidad de estudiar, mientras tienen puesta la televisión o radio, el 46.7% de los alumnos interrumpen su estudio por visitas inesperadas, en cuanto al lugar físico a la hora de realizar sus estudios, el 57% de los alumnos afirman que estudian en un asiento cómodo. Los alumnos optan realizar sus actividades académicas en diversos lugares siendo el 7.5% que prefiere el salón de clases, 14% las palapas del plantel, el 15% en la sala de su hogar, el 29% en la biblioteca del plantel, el 32% en su habitación.

El 44.9% de los alumnos afirma que después de los primeros días del curso, tienden a perder interés por el plan de estudios, el 57% considera que basta estudiar lo necesario para obtener la calificación mínima en las asignaturas, el 43% piensa lo contrario, el 43.9% de los alumnos suelen pasar el tiempo de clase en divagaciones o soñando despierto en lugar de atender al docente, el 57% de los alumnos se sienten habitualmente incapaces de concentrarse en sus estudios debido a que están inquietos, aburridos o de mal humor.

El 41.1 % de los alumnos afirman que les causa fatiga o aburrimiento asistir a clases diariamente, al 83.2% de los alumnos afirman que no les intimida asistir a clases a causa de represalias de los profesores, el 89.7% de los alumnos afirma que no les intimida asistir a clases a causa de *bullying* o maltrato por tus compañeros.

Otro factor importante que se consideró es la implicación de los padres, donde se obtuvo que el 14% afirma que su madre cuenta con nivel de estudios hasta la primaria, el 24.3% hasta la secundaria y preparatoria, el 25.3% universidad y el 12.1% no cuentan con estudios, el 13.1% afirma que su padre cuenta con nivel de estudios hasta la primaria, el 18.3% hasta la secundaria, el 28% hasta la preparatoria, el 30.8% hasta la universidad y el 9.3% no cuentan con ningún nivel estudios, el 64.5 % de los alumnos afirman que han sido castigados alguna vez por sus padres por malas calificaciones y finalmente el 40.25% de los alumnos afirma que sus padres les exigen calificaciones mínimas.

Discusión y conclusión

La realización de la investigación está dando luz para que se observe de manera general los hábitos de estudio de los alumnos en las carreras que integran el departamento de Ciencias Económico Administrativas del

Instituto Tecnológico de Chetumal, respecto a las fortalezas que existen de tener buenos hábitos, se observó que el 51.6% de los alumnos sí cuenta con hábitos de estudio adecuados, así mismo se obtuvo que el 52.3% de los encuestados terminan a tiempo sus tareas, el 49.5% de los encuestados utiliza adecuadamente sus horas de estudio, el 34.6% de los mismos además de aprovechar adecuadamente sus horas de estudio dedican adicionalmente tiempo libre a estudiar y en consideración que el 40.2% cuentan con todo su entorno ordenado.

Cada uno de los factores mencionados, es reflejo del nivel de exigencia de los padres, la influencia que tienen estos en sus hijos, el nivel de compromiso y del nivel de superación que tienen es la motivación de los estudiantes. Esto se relaciona con cada uno de los factores mencionados en el resultado global obtenido. Al considerar la influencia de los padres a los hijos se obtuvo que al menos el 64.5% de los alumnos ha sido reprendido por sus padres en algún momento de tener descenso en el nivel de calificaciones, es importante mencionar que el 40.25% de los alumnos les exigen calificaciones mínimas por parte de los padres.

En el nivel de motivación y compromiso de los alumnos se determinó que más del 50% de los alumnos consideran que en general, basta estudiar lo necesario para obtener un “aprobado” (calificación de 70) en las asignaturas, lo que refleja un bajo compromiso con la superación individual, a partir de la inserción del modelo de competencias en las carreras con las que cuenta Instituto (2010, 2011) la motivación de los alumnos a obtener buenas calificaciones disminuyó por no tener la posibilidad de ser aspirantes a obtener la titulación por promedio, desde que la modalidad fue removida se observó disminución de calificaciones y compromiso por mejorar en el rendimiento escolar.

Un factor importante en la motivación es la ergonomía en las áreas de estudio, se determinó que las respuestas obtenidas por los alumnos a la hora de elegir el lugar de estudio se obtuvo que el 7.5% prefiere el salón de clases, 14% en las palapas del plantel, 15% en las sala de su hogar, 29% en la biblioteca del plantel, 32% en su habitación, este último aventajó por cuestiones de comodidad y confort que en ocasiones no son favorables para el desarrollo del estudiante y la creación de un hábito de estudio.

De manera general los alumnos que poseen hábitos de estudio adecuados, son alumnos que han recibido impulsos, y han crecido en ambientes propicios que les permitieron en su momento crear y mantener hábitos de estudio adecuados y poder estar cursando el nivel superior, por lo que esta investigación permitirá a las autoridades implantar estrategias para incrementar los hábitos de estudio en los alumnos y mejorar con ello el rendimiento escolar.

La localización oportuna en las carencias en los hábitos de estudio permitirá a las autoridades académicas implementar mecanismos de apoyo que no solamente propicien el aprendizaje, sino que disminuyan los riesgos de deserción, evitando en lo posible frustraciones y algún otro efecto en la vida futura de los jóvenes de forma negativa.

Referencias bibliográficas

- Fernández, F.; Arco, J.; López, S.; Heilborn, V. (2011). Prevención del fracaso académico universitario mediante tutorías entre iguales. *Revista Latinoamericana de Psicología*, Vol 43(1), Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://www.ugr.es/~ve/gpp/files/revista/articulo2011.pdf>,
- Garay, A.; Turpin, S. (2007). *Deserción estudiantil dentro del tronco general de asignaturas en la división de ciencias básicas*. Universidad Autónoma Metropolitana. Recuperado de <http://www.uam.mx/egresados/estudios/descercbiazc.pdf>
- Gómez, M. (2003). *Algunos factores que influyen en el éxito académico de los estudiantes universitarios en el área de química*. Universidad Autónoma de Barcelona. Recuperado de <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4700/mgm1de1.pdf>.
- Quintero, M. (2007). *Manual para Impulsar Mejores Hábitos de Estudio en planteles de Educación Media Superior*. Subsecretaría de Educación Media Superior. Recuperado de http://www.cbtis128.edu.mx/descargas/Manual%203_Habitos%20de%20Estudio.pdf
- Reyes, C. (2012). *Principales causas de reprobación de alumnos de los grupos de quinto semestre grupo seis y ocho de la escuela preparatoria número tres*. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Recuperado de <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n7/p1.html>
- Orden, A. (2003). *Factores determinantes del bajo rendimiento académico en educación secundaria*. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de <https://biblioteca.ucm.es/tesis/edu/ucm-t27044.pdf>

Ava Cient

Instituto Tecnológico de Chetumal

Formación Integral, Científica, Tecnológica y Humanista

2018

Año 3 Núm. 2 Vol. V

JULIO-DICIEMBRE

ISSN: 2594-018X

Órgano Informativo de Difusión Científica, Tecnológica, Académica e Innovación

Revista
Impresa
Arbitrada

latindex

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

AvaCient

Contenido

Año 3, Núm. 2, Vol. V, JULIO DICIEMBRE 2018, ISSN 2594-018X impreso, Latindex 14107 EBSCO Host

- 1. Afectación biopsicosocial en la salud de los adultos mayores en México.** María del Carmen Flores Ramírez, José Luis Leal Espinoza, Mariana Andrea Galindo Ramos, Gabriela Rangel Lira. **05**
- 2. Interpretaciones semánticas en gráficas de movimiento rectilíneo en jóvenes de bachillerato.** Lorena Puc Ortiz, José Guzmán Hernández. **13**
- 3. Gobierno electrónico, accesibilidad y uso de la plataforma ciudadano digital en Sinaloa.** Patricia Carmina Inzunza Mejía, Ana María López Carmona. **27**
- 4. Diagnóstico de satisfacción en pymes gastronómicas en Benito Juárez, Quintana Roo.** Cid Alejandro Silva Castro, Paola Álvarez Pous, María del Socorro Castillo Castillo. **47**
- 5. Hábitos de estudio de los alumnos de las carreras económico administrativas.** José Manuel Meneses Domingo, Eustacio Díaz Rodríguez, Robert Beltrán López, Karen Esmeralda Contreras Hau. **57**
- 6. La tutoría en el Centro Regional de Educación Normal.** Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Ana Mariel Azueta Xix, José Rigoberto Castro Álvarez, Gaspar Farith González Buenfil. **61**
- 7. Aplicación web de registro, seguimiento y verificación de la acción tutorial.** Martín Antonio Santos Romero, Norma Torres Balam. **69**
- 8. Proyecto de tutoría híbrida para la certificación del idioma inglés.** Amaranta Ramos Sánchez. **83**
- 9. Los manglares y su importancia para las pesquerías en Quintana Roo.** Chloe Brynie Ulanie Rosas, Dariel Andrei Correa, Carmen Amelia Villegas Sánchez, Alicia Carrillo Bastos. **89**
- 10. Factores que afectan el crecimiento de las mipymes en Chetumal, Quintana Roo.** Dayana Yadira Dzib Aquino, Zaciluh Poot Angulo, Mario Arturo Selem Salinas, Corina Santana Duarte. **97**
- Guía de autores.** **107**

*El contenido es original, importante y claro, a su vez es pertinente para el área de interés de la revista.
Los artículos pasan por un arbitraje doble ciego.*